

A PRÁTICA DOCENTE E A FORMAÇÃO DE ESTUDANTES/PESQUISADORES: desafios e perspectivas¹

Raimunda Nonata Fortes Braga²
Cleane de Jesus Costa³
Deryanne Vieira Guimarães⁴
Keiciany Lopes Brito⁵
Maria de Jesus Mendes Cardoso⁶

RESUMO: O objetivo dessa pesquisa é refletir e discutir sobre a prática docente na formação de alunos/pesquisadores no Ensino Médio. Destaca-se que a pesquisa pode ser iniciada durante a educação básica, com ênfase no Ensino Médio de modo a tornar o aluno um sujeito crítico, capaz de compreender e reconstruir novos conceitos. Quando o aluno tem contato com a iniciação científica na Educação Básica, a pesquisa não será para ele um grande desafio no Ensino Superior. Neste ponto de vista, houve a necessidade de realizar uma pesquisa que verificasse a prática do professor da última série do Ensino Médio para a preparação do aluno na vida de pesquisador universitário. A pesquisa teve caráter qualitativo e quantitativo, caracterizada por pesquisa bibliográfica e de campo. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi o questionário, com perguntas estruturadas e semiestruturadas, sendo aplicado a 95 alunos e 18 professores da 3ª série do Ensino Médio em duas escolas: uma escola particular e em uma escola pública estadual, ambas localizadas na cidade de Chapadinha-MA. Os autores mais citados neste artigo e que embasaram esta pesquisa foram Bagno (2007), Freire (2010), Demo (2006 e 2011), Díaz Bordenave e Pereira (2010), Garcia (2011), Marconi e Lakatos (2007), Oliveira (2006), Portilho e Almeida (2008), Richardson (1999), Silva (2006) que são importantes teóricos dentro da área de pesquisa escolar e acadêmica, dentre outros.

Palavras-chave: Pesquisa. Aprendizagem. Conhecimento crítico. Princípio educativo.

¹ Este artigo integra a Monografia apresentada ao curso de Pós-graduação em Ensino Superior da Faculdade do Baixo Parnaíba/FAP – Chapadinha MA, defendida no ano de 2015. E-mail: nonybraga@terra.com

² Diretora de Ensino da Faculdade do Baixo Parnaíba/FAP – Chapadinha MA, Mestre em Desenvolvimento Humano – Universidade de Taubaté/UNITAU – Taubaté SP, Especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade do Baixo Parnaíba/FAP – Chapadinha MA, Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Maranhão/UFMA – São Luís MA.

³ Docente da Faculdade do Baixo Parnaíba/FAP – Chapadinha MA, Mestre em Desenvolvimento Humano – Universidade de Taubaté/UNITAU – Taubaté SP, Graduada em Letras – Licenciatura Plena: habilitação em Português pela Faculdade do Baixo Parnaíba/FAP – Chapadinha MA. E-mail: cleanedejesus2013@gmail.com

⁴ Pós- graduanda em Docência no Ensino Superior e Licenciada em Letras pela Faculdade do Baixo Parnaíba/FAP – Chapadinha MA.

⁵ Pós- graduanda em Docência no Ensino Superior pela Faculdade do Baixo Parnaíba/FAP – Chapadinha MA e licenciada em Letras/ Espanhol pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI).

⁶ Pós- graduanda em Docência no Ensino Superior pela Faculdade do Baixo Parnaíba/FAP – Chapadinha MA e licenciada em Letras pela Faculdade do Baixo Parnaíba/FAP – Chapadinha MA.

1 INTRODUÇÃO

A pesquisa é fundamental em qualquer etapa da formação do indivíduo, pois ela é constante em seu cotidiano, e durante o processo de ensino e aprendizagem, ela torna-se uma ferramenta preciosa para fundamentar diversos questionamentos e curiosidades do aluno. Nessa visão, a principal finalidade da pesquisa é possibilitar a construção do conhecimento.

Mas para construir esse conhecimento científico é necessário que o professor estimule seus alunos constantemente, pois o que se vê atualmente são alunos do Ensino Médio como sujeitos que não procuram entender a essência de problemas, sejam eles sociais ou físicos, e que somente procuram observar o superficial, contudo o papel do Ensino Médio é formar cidadãos críticos que procuram a solução de problemas e os compartilham com a comunidade escolar, a fim de difundir a consciência dos indivíduos ao seu redor. Conforme Richardson (1999, p. 29):

Tomada num sentido amplo, pesquisa é toda atividade voltada para a solução de problemas; como atividade de busca, indagação, investigação, inquirição da realidade, é a atividade que vai nos permitir, no âmbito da ciência, elaborar um conhecimento, ou um conjunto de conhecimentos, que nos auxilie na compreensão desta realidade e nos oriente em nossas ações.

A construção do conhecimento se dá quando o aluno vai à busca de resultados para as suas indagações. Oliveira (2006, p. 42), ressalta que: “[...] o aluno torna-se sujeito de seu próprio conhecimento, investiga, registra dados, formula hipóteses, toma decisões para resolver um problema”, através disso ele constrói seu próprio entendimento sobre o objeto de pesquisa, mas para isso é necessário primeiramente que o professor seja um pesquisador para que assim, ele possa incentivar o seu aluno a pesquisar, no entanto se o próprio professor não pesquisa ou não tem o hábito de pesquisar ele não terá subsídios para incentivar o seu aluno a pesquisar, esteja ele atuando no Ensino Fundamental ou Médio.

É relevante que o professor promova a familiarização dos alunos com o ato da pesquisa o mais cedo possível, e ao mesmo tempo estimule-os a essa prática para que não apresentem dificuldades em fazê-la no Ensino Superior.

Nessa perspectiva, o professor deve adotar em suas metodologias a prática de ensino por meio de pesquisas para estimular aos alunos a agirem como pesquisadores para compreender o que há ao seu redor. O ato de pesquisar algumas vezes é compreendido como uma prática exclusiva do Ensino Superior, por isso, na Educação Básica, alguns alunos têm o hábito de ficar apenas com as informações repassadas pelo professor e livros didáticos, isto é, não sentem a necessidade de buscar outras fontes para melhor entender determinado conteúdo

e acabam por se perderem nas teclas de atalho, os famosos “Ctrl+C” e “Ctrl+V” quando são solicitados trabalhos com pesquisas que envolvam internet.

O professor, ao mesmo tempo em que compartilha suas experiências de vida, propicia conhecimento aos alunos e estabelece estratégias para a construção deste. Ele é o mediador da pesquisa, e através da sua prática docente os alunos irão descobrir e/ou adquirir novas informações sobre o que se pretende pesquisar.

Portanto, o objetivo dessa pesquisa é refletir e discutir sobre a prática docente na formação de alunos/pesquisadores no Ensino Médio destaca-se que a pesquisa pode ser iniciada durante a Educação Básica, com ênfase no Ensino Médio, de modo a tornar o aluno um ser crítico, capaz de compreender e construir novos conceitos.

Para a fundamentação desta pesquisa buscou-se utilizar autores especialistas na área da pesquisa escolar e acadêmica, como Bagno (2007), Freire (2010), Demo (2006 e 2011), Díaz Bordenave e Pereira (2010), Garcia (2011), Marconi e Lakatos (2007), Oliveira (2006), Portilho e Almeida (2008), Richardson (1999), Silva (2006), pois abordam a importância da pesquisa para o conhecimento intelectual.

2 O ATO DE PESQUISAR

O conceito de pesquisa está diretamente ligado à construção do conhecimento, e conceber novos saberes é um ato fácil de relatar, mas fazer acontecer a “construção do conhecimento” é um procedimento longo e sistemático. É necessário saber “o que pesquisar” e “para quê pesquisar”. Dessa forma, no processo de ensino e aprendizagem há um mediador para facilitar a prática do saber, o professor; que ao mesmo tempo ensina e aprende quando utiliza a pesquisa na sua prática de ensino. Na visão de Freire (2010, p.29):

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazer-se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade.

É necessário, que tanto o professor quanto o aluno entendam que para acontecer o ensino é necessário que exista pesquisa, os mesmos devem procurar entender por que pesquisar e para que pesquisar. Mas afinal, o que é pesquisar? De acordo com Bagno (2007, p.17):

Pesquisa é uma palavra que nos veio do espanhol. Este por sua vez herdou-a do latim. Havia em latim o verbo perquiro, que significa “procurar; buscar com cuidado; procurar por toda parte; informa-se; inquirir; perguntar; indagar bem, aprofundar na busca.

De acordo com o autor, reafirma-se que a pesquisa é algo ativo nas práticas diárias, mas acima de tudo precisa de respostas concretas para a resolução de problemas complexos, no que se refere a conhecimentos de teor científico para maior aplicabilidade e compreensão do cotidiano.

Para mais, pesquisar é um princípio educativo. Demo (2006, p. 16) afirma que “pesquisa é o processo que deve aparecer em todo o trajeto educativo, como princípio educativo que é”. Diante do exposto compreende-se que o ato de pesquisar é uma prática que se estende desde as primeiras aprendizagens da vida do indivíduo, que pode ser influenciado por meio de um mediador, e isso irá depender dos estímulos que o meio social (escola, família e sociedade) contribui na realidade em que ele está inserido.

Marconi e Lakatos (2007, p. 15), ressaltam que pesquisa “é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo que requer tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”, nessa concepção, a pesquisa é realizada através de procedimentos, e parte de um conhecimento simples para um conhecimento mais complexo, em busca de um resultado que foi anteriormente previsto por meio de hipóteses, que são possíveis respostas ao problema a que se quer investigar.

3 A PESQUISA COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO

O aluno é um sujeito que tem curiosidade, pensamento crítico em saber como as coisas funcionam e de onde elas vêm. Ele aprende a elaborar suas próprias ideias, experimentar o mundo, ou seja, é a partir do contato do conhecimento com o novo que surgem informações importantes para o que se pretende pesquisar com a finalidade de aquisição de aprendizagem.

A vivência de métodos com atividades de pesquisa possibilita o ensinar e o aprender por meio da comunicação confiante e de motivação constante, a partir da integração desses métodos para um processo ativo e vasto de informação.

A pesquisa deve ser vista como um princípio educativo e ao mesmo tempo inovador, reelaborada individualmente e coletivamente, de integração do objeto de estudo em todas as dimensões pessoais: cognitivas, emocionais, sociais, éticas, e utilizar todas as habilidades disponíveis do professor e do aluno. O professor além de ajudar os seus alunos a

desenvolverem a criatividade através da pesquisa, ele também deve ajudá-los a se tornarem cidadãos críticos e que interajam na sociedade em que estão inseridos.

Portanto a pesquisa como princípio educativo quando bem direcionada envolve tarefas de interesse dos alunos e pode se constituir numa peça central para o processo de aprendizagem dos alunos. No momento em que o aluno está engajado em novas atividades, o pensar e o fazer começam a se desenvolver, então, o aluno começa a enfrentar os desafios que se apresentam durante a resolução de uma determinada pesquisa.

A educação escolar tem papel primordial na formação do aluno e os meios de comunicação também são importantes fontes de pesquisa, pois estão disponíveis para a maior parte da sociedade. Para que isso aconteça, os professores, em parceria com a escola devem estar sintonizados com as transformações do mundo em que vivem e com a realidade do educando.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's):

Havendo, na escola, acesso a revistas, jornais, livros, TV, vídeo, gravador, computador etc., típicos do mundo fora da sala de aula, tais recursos podem ser usados na elaboração de tarefas pedagógicas, para deixar claro para o aluno a vinculação do que se faz em sala de aula com o mundo exterior as pessoas estão no seu dia a dia envolvidas na construção social do significado; as possibilidades que existem fora da sala de aula de se continuar a aprender [...] (BRASIL, 1998, p.87)

Portanto destaca-se que o uso da pesquisa como princípio educativo contribui para facilitar o entendimento do educando, sendo que o professor deve trabalhar assuntos diversificados que repercutem no cotidiano do aluno. O importante também é despertar a curiosidade do educando, pois só assim, ele terá condições de buscar as informações a partir do próprio interesse.

4 O DESAFIO DE ENSINAR E APRENDER POR MEIO DA PESQUISA

No exercício da atividade docente o professor sem curiosidade, nem aprende e nem ensina (FREIRE, 2010). Nesse contexto, o autor deixa clara a importância da pesquisa para o bom desempenho da prática docente. Dessa forma, o professor ao mesmo tempo em que ensina também aprende.

Nesse contexto, a pesquisa é uma ferramenta pedagógica que possibilita um olhar crítico, tanto para o professor quanto para o aluno, sendo capaz de intervir no meio social. Nesse sentido Bagno (2010, p. 15, grifo do autor) argumenta que:

Ensinar a aprender, então, é não mostrar os caminhos, mas também orientar o aluno para que desenvolva um olhar crítico que lhe permita desviar-se das “bombas” e

reconhecer, em meio ao labirinto, as trilhas que conduzem as verdadeiras fontes de informação e conhecimento.

Desse modo, a finalidade do ensino por meio da pesquisa escolar é possibilitar novos conhecimentos, pois o professor é um mediador, um orientador, em que sua prática não está voltada em dizer o quê o aluno deve fazer, mas dar-lhe condições de prosseguir e adquirir novos conhecimentos.

A dimensão da pesquisa é ampla, por isso, é necessário relatar o conceito de pesquisa escolar. Para Portilho e Almeida (2008, p.19), a pesquisa escolar,

é um relevante instrumento metodológico de ensino aprendizagem, sendo que, através dela é possível desenvolver ações que levem a interdisciplinaridade, palavra de ordem no atual contexto educacional. Sua utilização induz ao desenvolvimento de competências e habilidades indispensáveis à formação do educando. Sua prática permite que o aluno aprenda ao transformar informação em conhecimento.

Mediante o uso de pesquisa nas atividades escolares, sejam elas internas ou externas, faz com que os alunos sejam autônomos do seu próprio saber através da investigação, capacitando-os e tornando-os alunos pesquisadores. Durante esse processo, o professor não é o dono do saber, mas um mediador. Portanto, quando o professor utiliza a pesquisa como estratégia de ensino, na Educação Básica, o aluno torna-se gradativamente um aluno pesquisador, crítico e eficiente, através da teoria e prática. Com pontua Beillerot (2001, p. 19, grifo do autor),

Nos meios universitários, o uso da palavra “pesquisa” no singular, e por vezes até mesmo sendo empregada com maiúscula, envolve um pressuposto pleno de sentidos, equívocos e conviências: para o bem ou para o mal, no âmbito da universidade, a pesquisa ou é científica ou não é pesquisa.

No dizer do autor, fica evidente que a pesquisa é mais complexa no âmbito acadêmico, pois ela deve ser de cunho científico. Enquanto a pesquisa escolar refere-se à fase do ensino da educação básica, ou seja, é um período de adaptação do aluno para a fase de uma pesquisa mais concreta.

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa teve caráter qualitativo e quantitativo, caracterizada por pesquisa bibliográfica e de campo. O instrumento utilizado para a coleta de dados foram questionários, com perguntas estruturadas e semiestruturadas para professores e alunos da 3ª série do Ensino Médio em duas escolas: uma escola particular e em uma escola pública estadual, ambas localizadas na cidade de Chapadinha-MA. Para preservar o nome dessas escolas preferiu-se nomeá-las respectivamente, em escola A e escola B Também foi utilizada a nomenclatura,

“W”, “Y”, “Z” e “X” para quatro alunos, sendo “W” e “Z” para os alunos da escola B e “Y” e “X” para os alunos da escola A. As questões propostas indagavam acerca do conceito de pesquisa, assim como também sobre a sua finalidade e aplicabilidade dentro do ambiente escolar para a preparação e aproximação dos alunos com o ato da pesquisa.

A primeira escola a ser verificada na realização desta pesquisa foi a escola localizada no centro da cidade de Chapadinha- MA. Esta possuía somente uma turma de 3ª série do Ensino Médio, a qual funcionava no turno matutino, com 31 (trinta e um) alunos matriculados e, destes somente 84% (N=26) dos alunos responderam ao questionário aplicado no dia da entrega do resultado final do ano letivo escolar, motivo este que fez com que alguns desta série não participassem desta pesquisa. A faixa etária dos alunos que participaram desta pesquisa na escola A varia entre 16 a 18 anos, já o quadro de professores para esta série correspondia a treze (N=13), e destes 77% responderam ao questionário, e os outros professores que não participaram desta pesquisa já haviam concluído as atividades do período letivo.

Em relação à escola B, situada no Bairro Corrente, na cidade de Chapadinha-MA, havia 07 (sete) turmas de 3ª série do Ensino Médio, divididas entre os turnos diurno e noturno, sendo que para esta coleta optou-se recolher amostras somente do turno vespertino, com o intuito de delimitar a amostra da pesquisa nesta unidade de ensino.

As três turmas de terceira série deste turno (3ª série A, B e C), contavam com 104 (cento e quatro) alunos matriculados, mas somente 60% (N=69) responderam aos questionários, e 40% (N=35) não colaboraram com a pesquisa, pois optaram em não responder ao questionário. A faixa etária dos alunos destas séries da escola B variava entre 16 a 20 anos, e o corpo docente para esta série neste turno era de 11 (onze) professores, no entanto somente 08 (oito) deles responderam ao questionário, no total de 73%. Não foi possível envolver todos os professores nesta pesquisa porque alguns preferiram não responder ao questionário.

Após a coleta e análise dos dados, projetaram-se quadros para a demonstração dos resultados obtidos nos questionários respondidos por professores e alunos, e posteriormente foram feitas as discussões para a melhor compreensão da pesquisa.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Seguem-se catalogados nos quadros abaixo os resultados obtidos através da pesquisa realizada em uma escola A e uma escola B, ambas localizadas na cidade de Chapadinha-MA, com professores de diversas áreas de conhecimentos e com alunos da 3ª série do Ensino Médio destas escolas.

Quadro1- População da pesquisa

	Professores		Alunos	
	Pública	Privada	Pública	Privada
Responderam	08	10	69	26
Não responderam	03	03	35	05
Total	11	13	104	31

Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2015)

No Quadro 1, foi organizado a população da pesquisa para identificar os sujeitos participantes, dentre professores e alunos; distribuídos nas suas respectivas escolas A e B. A população investigada na escola B totalizava 104 (cento e quatro) alunos, divididos entre as três turmas de 3ª série do Ensino Médio. Destes alunos somente 69 (sessenta e nove) responderam aos questionários e 35 (trinta e cinco) optaram por não respondê-los, pois não demonstraram interesse em responder ao questionário.

Também foram consultados 11 (onze) professores de diferentes áreas de conhecimentos, na escola B, sendo que 03 (três) professores deixaram de responder, os quais também demonstraram sem interesse em responder ao questionário.

A escola A contava com 31 (trinta e um) alunos, sendo que só havia 01 (uma) turma de Ensino Médio e funcionava no turno matutino. No entanto somente 05 (cinco) alunos não responderam ao questionário porque não compareceram neste dia na escola. A escola tinha em seu corpo docente 13 (treze) professores e destes apenas 03 (três) não compareceram na escola porque já haviam concluído todas as atividades pedagógicas do ano letivo.

Dentre todos profissionais envolvidos no processo pedagógico, o professor e o aluno devem ser sujeitos ativos no processo da aprendizagem para o real aproveitamento do

conhecimento entre a teoria e a prática realizadas no âmbito escolar. É oportuno lembrar quando Demo (2004, p.72) considera que o professor:

[...] é a habilidade de aprender a aprender em seu campo profissional, seguida da habilidade de fazer o aluno aprender. (...) A rigor, quem não estuda, não tem aula para dar. Mais: quem não reconstrói conhecimento, não pode fazer o aluno reconstruir conhecimento. Para que o aluno pesquise e elabore, supõe-se professor que pesquise e elabore.

Em síntese percebe-se que a pesquisa é um aporte teórico para a construção do conhecimento e de relevância no âmbito educacional, e quando a mesma é utilizada por professores, em específico no Ensino Médio, com a intenção de motivar aos alunos e ajudá-los a tornarem-se pesquisadores embasados do conhecimento científico para ingressar no Ensino Superior.

O Quadro 2, citado abaixo aponta o conceito que os alunos das duas escolas têm a respeito de pesquisa.

Quadro 2- Conceito de pesquisa

	Alunos	
	Pública	Privada
Adequado	42%	46%
Aproximado	30%	39%
Inadequado	20%	15%
Em branco	8%	-
Total	100%	100%

Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2015)

Os dados obtidos nos questionários aplicados aos alunos foram de forma subjetiva, por isso convencionou-se um padrão para a análise das respostas a fim de compreender e melhor interpretá-las. É importante ressaltar que esta questão foi atribuída apenas ao questionário dos alunos.

Na análise das questões notou-se que 42% dos alunos da escola B responderam adequadamente sobre o conceito de pesquisa e na escola A obteve-se o resultado de 46%.

Na visão do Aluno W, da escola B o conceito de pesquisa é *“uma técnica que serve para buscar o que nos traz dúvidas, e também para ajudar-nos a adquirir novos conhecimentos”*; já na escola A o Aluno Y, enfatizou que a pesquisa *“é a busca por*

conhecimentos sobre algo que se deseja saber”. Contudo, 39% e 30%, respectivamente dos alunos das escolas A e B se aproximaram do conceito real de pesquisa, no entanto, 20% dos alunos da escola B responderam inadequadamente sobre o conceito de pesquisa, onde o Aluno Z, da escola B respondeu que *“o conceito da minha pesquisa é que nós alunos temos que pesquisar as coisas para que nós fique mais inteligentes e para que nós temos um bom aprendizado*”. Na escola A somente 15% dos alunos responderam de forma inadequada a esta questão, como exposto na fala do Aluno X, dizendo que *“a pesquisa é algo para entender o que não pode ser entendido*”.

O percentual de alunos da escola B que deixaram esta pergunta em branco foi de 8%, enquanto que todos da escola A não deixaram de responder.

Para contextualizar o que foi exposto acima sobre o conceito de pesquisa, na concepção de Andrade (2003, p.121), é o “conjunto de procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar soluções para problemas propostos, mediante a utilização de métodos científicos”. Sendo assim, a pesquisa é a resposta para a resolução de problemas que surgem no dia a dia dos alunos.

Quadro 3- Finalidade do ato de pesquisar

	Professores		Alunos	
	Pública	Privada	Pública	Privada
Conhecimento	100%	100 %	84%	92%
Resposta confusa	-	-	12%	8%
Em branco	-	-	4%	-
Total	100%	100%	100%	100%

Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2015)

Com relação aos professores da escola A e B a finalidade do ato de pesquisar está associada ao termo conhecimento, que de acordo com Gil (1999, p. 42), a pesquisa “[...] busca o progresso da ciência, procura desenvolver os conhecimentos científicos sem a preocupação direta com suas aplicações e consequências práticas”, diante disso percebe-se que a maioria dos alunos das escolas A e B compreendem a finalidade da pesquisa como norteadora na construção do conhecimento, tendo-se como respostas 92% e 84% respectivamente. Contudo, apenas 8% e 12% destes alunos responderam de maneira confusa. No entanto somente 4% dos alunos da escola B deixaram esta questão em branco, enquanto que nenhum aluno da escola A deixou de respondê-la.

Diante das análises percebe-se que os alunos compreendem a importância da pesquisa para o desenvolvimento de atividades do cotidiano escolar e este conhecimento acumulado na Educação Básica será um elo para futuras pesquisas no Ensino Superior.

Quadro 4- Utilização de projeto de pesquisa nas atividades pedagógicas em sala de aula/ metodologias de ensino por meio da pesquisa

	Professores		Alunos	
	Pública	Privada	Pública	Privada
Sim	100%	100%	91%	81%
Não	-	-	7%	19%
Não souberam responder	-	-	2%	-
Total	100%	100%	100%	100%

Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2015)

Conforme o Quadro 4, nota-se que 100% dos professores das escolas A e B utilizam o projeto de pesquisa para instigar os alunos a terem curiosidade investigativa acerca de certos assuntos determinados pelo professor. Com base nas análises das respostas verificou-se que os alunos quando questionados sobre a utilização de projetos de pesquisa na sala de aula orientados pelo professor, teve-se o percentual de 91% (escola B) e 81% (escola A) na utilização de projetos. Através desses resultados percebe-se que os professores fazem uso do projeto de pesquisa para motivar os alunos nas atividades pedagógicas de forma investigativa, sendo o aluno assim o autor do conhecimento auxiliado pelo professor.

Quando a pesquisa na Educação Básica é utilizada com a finalidade de construir conhecimento, ela é desenvolvida em atividades dentro e fora da sala de aula a partir de questionamentos que estimulam a curiosidade e a compreensão de sua própria realidade e isso favorece uma visão crítica/científica do mundo contemporâneo.

Enfatizado no contexto acima, Demo (2011, p. 2), diz que “educar pela pesquisa tem como condição primeira experimentos na última série de ensino que o profissional da educação seja pesquisador, ou seja, maneje a pesquisa como princípio científico e educativo e a tenha como atitude cotidiana. [...]”, de acordo com autor, é fundamental que na prática pedagógica o professor seja um pesquisador da educação, e ainda intensifica que este não quer dizer que, ele venha a ser um pesquisador profissional, mas um agente no processo da pesquisa que indaga e faz com que os alunos sejam reconstrutores do seu próprio conhecimento.

Quadro 5- Tipos de pesquisas desenvolvidas em atividades pedagógicas através de experimentos na última série do Ensino Médio

	Professores		Alunos	
	Pública	Privada	Pública	Privada
Bibliográfica	56%	70%	20%	12%
Campo	11%	10%	9%	4%
Laboratório	11%	-	16%	23%
Campo e Laboratório	-	-	3%	4%
Bibliográfica e Laboratório	11%	-	22%	19%
Bibliográfica e Campo	11%	10%	13%	06%
Bibliográfica, Campo e Laboratório	-	10%	14%	23%
Nenhum	-	-	3%	15%
Total	100%	100%	100%	100%

Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2015)

O ato de educar pela pesquisa é um desafio, por isso é fundamental estimular os educandos a ir à busca de conhecimentos através de diversas formas de pesquisa. Silva (2006, p.13) descreve a metodologia como o “estudo do método para se buscar determinado conhecimento”. Diante dos resultados obtidos através dos questionários o tipo de pesquisa mais utilizado foi a pesquisa bibliográfica, conforme visto no Quadro 5, aos professores 56% correspondem a escola B e 70% aos professores da escola A.

Percebe-se que no Quadro 5, a atividade de pesquisa de campo é citada de modo diverso e sempre associada a outra atividade, porém com um baixo índice, assim como também nas pesquisas de campo e laboratório. Ressalta-se que a escola B tem laboratório de química e de informática e a escola A tem apenas laboratório de química, mas que não as utilizam com a frequência adequada.

No processo de aprendizagem o professor: “[...] deve estimular o aluno a atuar na construção do seu próprio conhecimento, em um processo contínuo de relação com o mundo material e as formulações teóricas acerca desse mundo” (FANTINEL, 2000, p.18). A motivação é um importante caminho a ser percorrido no processo de aprendizagem, pois ela despertará no aluno a curiosidade para enriquecer o seu conhecimento.

Quadro 6- Métodos que estimulam a desenvolver técnicas de pesquisas utilizadas pelo professor

	Professores		Alunos	
	Pública	Privada	Públic a	Privada
Pesquisas	34%	50%	59%	15%
Seminários	11%	40%	7%	4%
Dinâmicas em grupo	33%	-	2%	-
Laboratório e Biblioteca	11%	-	3%	-
Resumos	-	-	2%	-
Experimentos	-	-	3%	4%
Em branco	-	-	6%	-
Às vezes realiza	-	-	4%	-
Não realiza	-	10%	13%	62%
Resposta confusa	11%	-	1%	15%
Total	100%	100%	100%	100%

Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2015)

Percebe-se que a prática pedagógica do professor nestas escolas está embasada na utilização de diversas técnicas de ensino para estimular aos alunos a tornarem-se sujeitos ativos nas atividades de pesquisas escolares, para que sejam pesquisados diversos temas do meio social do aluno. O quadro acima mostra que o método mais utilizado pelos professores nas duas escolas da amostra é a “pesquisa” equivalente a 34% (B) e 50% (A), como técnica de estímulo aos seus alunos para reconstruírem o conhecimento.

É tarefa de o professor mediar na construção do conhecimento do aluno a partir de objetivos a serem estabelecidos para ele, pois segundo Garcia et. al (2011, p. 24) “é papel do mediador estimular os alunos a estabelecer metas individuais e a se empenhar em alcançá-las, incentivando com isso a perseverança, paciência e o empenho na consecução de seus objetivos”. O professor deve ser o espelho para o aluno, por isso ao desenvolver metodologias aplicadas ao ensino por meio da pesquisa ele deve impulsionar seus alunos ao empenho e ao compromisso na pesquisa.

Garcia et al. (2011, p. 24) ainda acrescenta que “é muito importante que o professor conduza o estudante a buscar o que há de diferente na tarefa em relação às anteriores, estimulando a curiosidade intelectual, a originalidade, a criatividade e o pensamento divergente. [...]”. É de grande valia a forma como o professor conduz seus alunos a irem buscar o novo, incentivando-os a explorar suas curiosidades e criatividade. A forma como o professor trata essa situação faz com que os alunos se sintam mais motivados e se desenvolvam mais em relação ao objetivo almejado.

É importante ressaltar que o quadro 5 mostra que 62% da escola A e 13% da escola B não utilizam técnicas de pesquisas. Em relação ao questionário aplicado aos professores da escola A apenas 10% deles responderam que não utilizam métodos que estimulam a desenvolver técnicas de pesquisa, enquanto a escola B afirma que utilizam de pesquisas, seminários e dinâmicas em grupo, dentre outras atividades para estimular seus alunos no processo de aprendizagem.

Quadro 7- Atividades pedagógicas desenvolvidas na escola para divulgar os trabalhos de pesquisas realizadas na 3ª série, durante o ano letivo

	Professores		Alunos	
	Pública	Privada	Pública	Privada
Projetos	11%	-	15%	4%
Semana de artes	11%	-	7%	-
Semana de artes e Feira de Ciências	-	-	16%	-
Feiras de Ciências e Café literário	-	-	-	42%
Afirmou mas não especificou	-	-	10%	-
Seminários	56%	60%	7%	4%
Feiras Pedagógicas	22%	-	-	46%
Não realiza	-	30%	20%	4%
Em branco	-	-	7%	-
Confuso	-	10%	18%	-
Total	100%	100%	100%	100%

Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2015)

No Quadro 7, foram organizadas as atividades pedagógicas que os alunos desenvolveram durante este ano letivo nas suas respectivas escolas para divulgar os trabalhos de pesquisa e para socializar o conhecimento adquirido através do processo de ensino com pesquisas, assim como os resultados obtidos.

Na escola B 11% dos professores afirmaram que realizaram projetos para divulgar as produções dos alunos na escola, outros 11% dos professores desta mesma escola disseram que desenvolveram uma semana de artes junto à direção para difundir o conhecimento sobre as diversas atividades que envolvem o ensino de artes, seja por meio da dança, música, poemas e apresentação de peças de teatro. Contudo a maioria, ou seja, 56% dos professores desta escola utilizam seminários na escola, como forma de expressar o conhecimento dos alunos; e 22% costumam organizar uma feira pedagógica para abranger mais áreas de conhecimentos dentro do ambiente escolar.

Com relação aos 60% dos professores da escola A, que participaram da pesquisa, disseram que em suas práticas de ensino utilizam seminários para divulgar as pesquisas realizadas pelos alunos. Dessa forma 30% dos professores da mesma escola afirmaram que estas não realizam nenhum evento para difundir os trabalhos de pesquisa dos alunos, e 10% deles deram respostas confusas e que não se adequavam a pergunta realizada no questionário.

Na visão de Díaz, Bordenave e Pereira (2010, p.151), “por maior que seja o entusiasmo do professor em incentivar a participação ativa dos alunos, seu sucesso vai depender em última instância de saber organizar atividades que facilitem esta participação. [...]”, soma-se a isto a diversidade de atividades que o professor pode executar em sua prática pedagógica para facilitar o processo de ensino. O autor ainda argumenta que é imprescindível que o docente determine nitidamente *qual é o seu objetivo*, pois cada procedimento é útil para um objetivo específico (DÍAZ; BORDENAVE; PEREIRA, 2010). Portanto segundo os dados obtidos, as atividades mais desenvolvidas pelos professores, além dos seminários, foram feiras pedagógicas, projetos e semana de artes.

Quadro 8- Avaliação de desempenho no processo de formação para/do aluno pesquisador

	Professores		Alunos	
	Pública	Privada	Pública	Privada
Excelente	22%	-	59%	88%
Bom	78%	80%	28%	8%
Regular	-	20%	12%	4%
Insuficiente	-	-	1%	-
Total	100%	100%	100%	100%

Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2015)

Por meio da análise do Quadro 8, observa-se que os professores da escola B avaliam o desempenho da sua prática docente para formação de alunos pesquisadores. Nota-se que a maioria deles marcou as opções, “bom” (78%) e “excelente” (22%). Enquanto que os professores da escola A marcaram as opções, “bom” (80%) e “regular” (20%) deles. Para averiguar as respostas obtidas, também se perguntou aos alunos como eles se avaliam como alunos pesquisadores. As respostas obtidas pelos alunos da escola B foram: “excelente” (59%), “bom” (28%), “regular” (12%) e “insuficiente” (1%). Em relação aos alunos da escola A obtiveram-se os resultados: “excelente” (88%), “bom” (8%) e “regular” (4%). Diante dessas respostas considera-se que os resultados obtidos foram satisfatórios.

É importante que se tenha a compreensão, do que se aprendeu, do que se aprende e do que irá aprender, assim Garcia et al.(2011, p. 24), diz que:

Através da auto avaliação, é possível auxiliar o aluno na percepção de que é capaz de produzir e processar informações e tomar conhecimento de seu potencial e de suas dificuldades, passando a ter consciência do que deve ser modificado. A partir daí, a organização de seus processos cognitivos e dos mecanismos de interiorização, autocontrole e regulação passarão a ser exercida por ele mesmo.

Cabe ao professor ser consciente de que ele é o mediador no processo de produzir e adquirir novos saberes para o aluno. Através da prática de pesquisa o aluno ampliará o seu nível de aprendizagem, cabendo neste caso uma auto avaliação a respeito do conhecimento adquirido.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/96, uma das finalidades do Ensino Médio é a “compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina”,

portanto é necessário que o aluno conclua a última etapa da Educação Básica com fundamentos do conhecimento científico.

7 CONCLUSÃO

Ao considerar que a pesquisa é parte de uma inquietação do indivíduo, é importante destacar que ela é indispensável na construção do conhecimento, ao passo que, a pesquisa voltada para educação escolar contribui no processo de desenvolvimento da aprendizagem sobre o mundo físico e social.

Neste sentido, a pesquisa é um norteador para o aluno principalmente do Ensino Médio, mais precisamente na última série deste nível escolar, em que o professor se torna um importante apoio para os alunos como sujeitos iniciantes na área da pesquisa, pois o professor deve estimulá-los a tornarem-se críticos sobre o mundo que os cerca e também interventores dele, buscando sempre possíveis soluções para os problemas que se deparam no decorrer do dia a dia.

A pesquisa como princípio educativo permitirá a formação do aluno crítico para que ele alcance um conhecimento com suporte teórico e que o papel do professor como mediador dessa prática assuma um papel importante dentro do aspecto pedagógico formador.

É a partir dos conhecimentos adquiridos no Ensino Médio que os alunos deverão ter subsídios suficientes para ingressar no Ensino Superior e realizar as pesquisas solicitadas pelo professor acadêmico sem dificuldades por já terem um conhecimento prévio dos tipos, métodos e técnicas de pesquisa existentes.

PRACTICE TEACHING AND TRAINING STUDENTS / RESEARCHERS: CHALLENGES AND PROSPECTS

ABSTRACT: The aim of this research is to reflect and discuss the teaching practice in the training of students / researchers in high school. It is emphasized that the research can be started during basic education, with emphasis in high school; in order to turn the student into a critical subject can understand and rebuild new concepts. When the student has contact with the scientific research in basic education, it will not be a great challenge for him in higher education. In this point of view it was needed to conduct a survey to verify the teacher's practice in the last year of high school to prepare the student for the university researcher life.

The research was qualitative and quantitative, characterized by literature and field research. The tool used for data collection was a questionnaire with structured and semi-structured questions, applied to 95 students and 18 teachers of the 3rd High School grades in two schools, one private and a public one, both are located in the city of Chapadinha-MA. The most mentioned authors in this article and that supported this research were Bagno (2007), Freire (2010), Demo (2006 and 2011), Diaz Bordenave and Pereira (2010), Garcia (2011), Marconi and Lakatos (2007), Oliveira (2006), Portillo and Almeida (2008), Richardson (1999), Silva (2006) who were important theoretical within school and academic research area, among others.

Keywords: Research. Learning. Critical knowledge. Educational principle.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, M. M. Pesquisa científica: noções introdutórias. In: _____. **Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2003. Cap. 10, p. 121-127.
- BEILLEROT, J. A “pesquisa”: esboço de uma análise. In: ANDRÉ, Marly, (org). **O Papel da pesquisa na formação e nas práticas dos professores**. 8 ed. Papirus Prática pedagógica. Campinas: Papirus, 2001.
- BAGNO, Marcos. **Pesquisa na escola o que é como se faz**. 21 ed. São Paulo: Loyola, 2007.
- BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. **LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996
- BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua estrangeira**. Brasília: MEC/SEF, 1998.
- DEMO, P. **Universidade, aprendizagem e avaliação: horizontes reconstrutivos**. Porto Alegre: Mediação, 2004.
- _____. **Pesquisa: princípio científico e educativo**. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2006
- _____. **Educar pela pesquisa**. 6. ed. Campinas: Autores Associados, 2011.
- DIAZ BORDENAVE, Juan; PEREIRA, Adair Martins. **Estratégias de ensino-aprendizagem**. 30 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.
- FANTINEL, L.M. **Práticas de campo em fundamentos de geologia introdutória: papel das atividades de campo no ensino de fundamentos de geologia no curso de geografia**. Campinas: Inst. Geociências UNICAMP. 2000. (Dissert. mestrado em Educação Aplic. Geociências).

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2010.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

GARCIA, Sandra (org). **Salto de Aprendizagem**: o percurso de uma Metodologia inovadora em Educação. São Paulo: Mind Lab Brasil & INADE, 2011. Disponível em: <http://www.mindlab.com.br/pesquisas/artigo_saltos_aprendizagem.pdf> acesso em 10 d 2015.

MARCONI, A. M.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. São Pa Atlas, 2007.

OLIVEIRA, Cacilda Lages. **Significado e contribuições da afetividade, no contexto da metodologia de projetos, na educação básica**. Dissertação de Mestrado, CEFET-MG, Belo Horizonte, 2006.

PORTILHO, E.; ALMEIDA, S. Avaliando a aprendizagem e o ensino com pesquisa no Ensino Médio. **Ensaio**: Avaliação e Políticas Públicas em Educação. Rio de Janeiro: Scielo, v.16, n.60, jul./set., 2008. <<http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v16n60/v16n60a09.pdf>> acesso em 07 out. 2015.

RICHARDSON, Roberto. J. **Pesquisa social**: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

SILVA, Antonio Carlos Ribeiro da. **Metodologia da pesquisa aplicada à contabilidade**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006.